

La Matemática de la Realidad

Luis Palomero

26 enero, 2025

1 Introducción

Hola.

No se si recuerdas que hace unos años se viralizó una imagen en Internet la fotografía de un vestido que una persona llevó a una boda escocesa (Weintraub 2025). Su popularidad se debió a que, mientras que algunas personas veían el vestido azul y negro, otras lo veían blanco y dorado. Aunque el vestido era realmente azul y negro, la combinación de la longitud de onda de la escena original, del dispositivo reproductor y la propia estructura de cada persona provocaba que cada uno percibiera una u otra combinación de colores.

Esta es una prueba de muchas que cada ser vivo percibe la realidad de una manera diferente. De hecho, se entiende que nuestros cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, son los *inputs* por los que percibimos la realidad que nos rodea. Estos *inputs* se trasladan por el sistema nervioso hasta el cerebro, que es el órgano que interpreta estas señales y la integra en algo que llamamos *consciencia*.

Esta consciencia, también entendida como mente, alma o persona, se puede entender como un conjunto de procesos mentales que permiten nuestra individualización y generan, al menos en los humanos, el concepto del *yo*. De hecho, el propio nombre de nuestra especie, *homo sapiens sapiens*, significa que somos homínidos que somos conscientes que tenemos consciencia, valga la redundancia. Esta consciencia y esta capacidad de autorreflexión nos ha permitido, como especie, moldear el planeta e incluso salir del mismo.

2 Moldeando el mundo desde las matemáticas

Una de las herramientas más poderosas que hemos desarrollado es la ciencia de la matemática, descrita como la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones, mientras que las matemáticas aplicadas se ocupan de la aplicación de esta a la resolución de problemas de otras disciplinas, como la física, la biología o la economía (RAE 2014). De hecho, esta ciencia dispone de su propio lenguaje, el lenguaje o notación matemática, la cual comprende figuras utilizadas para describir y fórmulas utilizadas en este campo (Pereira Pagán and Cansado Parrondo 2018).

De hecho, podemos asumir que la matemática ha sido el lenguaje por el que se han diseñado y moldeado las diferentes revoluciones industriales, desde la máquina de vapor hasta la que estamos viviendo con el auge de la inteligencia artificial. Esta última revolución está basada en algoritmos informáticos capaces no solo de procesar, sino de *generar* nueva información a partir de la existente. Estos algoritmos también ha sido el resultado de muchos años de trabajo e investigación dentro del campo de la informática, la cual de forma más o menos directa se basa en trasladadas representaciones de la realidad al lenguaje binario que entienden los ordenadores.

La disciplina de la informática se basa en dos grandes componentes: el componente físico (*hardware*) que aloja al componente lógico (*software*), al igual que el cuerpo aloja a la mente. Por lo tanto, no podemos entender el uno sin el otro, ya que ambos se necesitan para funcionar de la misma manera que la mente surge del cuerpo y el cuerpo de la mente.

Centrándonos en el *software*, existen varios paradigmas de programación. De todos los que existen hoy me gustaría centrarme en el paradigma de la programación funcional. Este paradigma se basa en el concepto de

la composición de funciones matemáticas puras para modelar las soluciones de software (Fernández 2022). Una función pura es aquella que, dada una entrada, siempre devolverá la misma salida, sin importar el estado del sistema. De hecho, este paradigma se basa en la idea de que el software es un conjunto de funciones que se componen entre sí para resolver un problema.

3 Modelando el mundo a través de las matemáticas

Hemos hablado de la percepción de la realidad y de la idea de la representación de la misma que hace la programación funcional. Ahora me gustaría volver al ejemplo del vestido como excusa para explorar la cognición desde esta perspectiva. De hecho, si consideramos que en el ejemplo el vestido es una variable v , la percepción del color c se puede entender como el fruto de procesar la longitud de onda de la escena o_e , del dispositivo reproductor o_d y la propia estructura de cada persona o_p . Por tanto, si consideramos que la percepción del color es una función f de estas variables, podemos entender que la percepción del color es una función de la realidad o , en otras palabras $c = f(o_e, o_d, o_p)$, donde la realidad es la longitud de onda de la imagen capturada en la escena o_e .

De estos tres puntos, mientras que o_e y o_d pueden ser comunes, o_p es una variable propia de cada persona. Este es un ejemplo de muchos otros ejemplos donde la percepción subjetiva actúa: desde la sensación de temperatura, sabor o incluso la percepción del tiempo y de las relaciones con otras personas. Inductivamente, si generalizamos en el concepto de realidad R y la percepción de la misma p_R , podemos entender que la percepción de la realidad es una función de la realidad y de la propia estructura de cada persona, es decir:

$$p_R = f(R, o_p)$$

Por otro lado, los seres vivos vivimos dentro de este plano de realidad, desarrollándonos y actuando conforme a los estímulos que percibimos de ella y las propias características internas personales. En lenguaje matemático, la actuación a se puede entender como una función de la percepción de la realidad p_R y de las propias características internas personales c_p :

$$a = f(p_R, c_p)$$

Este punto es importante puesto que, según la fórmula anterior, la actuación de cada ser vivo depende tanto de la interpretación de los estímulos externos como de las características propias de cada uno. Por lo tanto, si asumimos como cierta esta idea, podemos entender la importancia de la influencia de ciertos aspectos sobre la propia p_R y c_p , ya que no es lo mismo percibir la realidad estando sobrio que bebido, o en un estado de ánimo positivo o negativo.

Si sustituimos p_R en $a = f(p_R, c_p)$ por $f(R, o_p)$, entonces tenemos que:

$$a = f(R, o_p, c_p)$$

De esta manera, podemos entender que la acción de cada ser vivo no solamente tiene en cuenta la realidad misma, sino un gran componente subjetivo que depende de las características personales.

Rizando el rizo, al estar en la realidad, las actuaciones de los seres vivos afectan a la misma. De hecho, podemos entender que la propia R como una función que combina todas las actuaciones de los seres vivos y los elementos inertes:

$$R = f(A, CI]$$

Donde A son todos los seres vivos $A = \sum_{i=1}^n a_i$ y CI representa los elementos inertes de la realidad. De hecho, esta función se puede entender como la función de la realidad, ya que es la que nos permite entender esta como la consecuencia de la actuación simultánea de los seres vivos y de los elementos inertes.

Dándole una vuelta más, no hemos de olvidar que la realidad cambia con el tiempo, por lo que la podemos entender como una serie temporal. Una serie temporal t se define como una secuencia de observaciones realizadas en un intervalo de tiempo continuo. Por simplicidad, quiero simplificar el tiempo continuo como una secuencia de eventos que suceden en un intervalo regular de tiempo. Si consideramos que la realidad es una serie temporal, podemos entender que la realidad en el tiempo t es una función de la realidad en el tiempo $t - 1$ y de las actuaciones de los seres vivos y los elementos inertes en el tiempo t , es decir:

$$R_t = f'(R_{t-1}, A_t, CI_t)$$

Esta función se puede trasponer para extraer A_t en función de R_t , R_{t-1} y CI_t , es decir: $A_t = f(R_t, R_{t-1}, CI_t)$. Esto ya empieza a ser complejo de verdad, ya que, a ojos de un ser vivo, lo que entendemos como realidad es la percepción parcial de la misma en un momento dado. En otras palabras, para un ser vivo, R es completamente desconocida, ya que solo puede percibir una parte de la misma, la pseudo-realidad p_R . Esta percepción parcial tiene un gran número de implicaciones, de las cuales me gustaría destacar las siguientes:

- La R es imposible de describir completamente debido a su complejidad.
- Los seres vivos no somos capaces de percibir toda la realidad, sino una representación parcial y distorsionada de la misma.
- Cada p_R es única y depende de la propia estructura de cada ser en un momento dado.
- Incluso para un mismo individuo, p_R no es invariante debido a que depende del tiempo.
- Si la p_R es sesgada, por lo tanto la acción individual a también lo será.

4 Actuando en la pseudo-realidad

La idea que los seres vivos no podemos percibir la realidad sino una representación es una de las ideas más antiguas que se ha explorado: Desde el velo de *Maya* de la filosofía hindú hasta la caverna de Platón, los seres que habitamos este mundo nos movemos únicamente respecto a p_R aún pensando que es la realidad R . De hecho, y hasta donde sepamos, la única especie que se ha planteado este problema es la humana.

Por otro lado, aunque la cultura y la filosofía haya explorado este campo en profundidad, la mayoría de las personas no nos hemos planteado el problema con tanto detalle, puesto que esta autorreflexión normalmente tiende a surgir cuando la mayoría de las necesidades básicas están cubiertas y existe una inquietud específica. Simplificando, podemos renombrar al estado de la persona o_R como el concepto hindú de *Maya*. De forma simplificada, este concepto representa una capa ilusoria entre la realidad y la persona que hace que sólo veamos una parte distorsionada de la realidad.

Según las tradiciones orientales, el cultivo de técnicas como la meditación, *mindfulness* o la auto-observación ayudan a reducir la distorsión de provocada por *Maya* (o_p) en p_R y, por lo tanto, en la acción a . En otros términos, estas técnicas ayudan a reducir la influencia de la propia mente interna en la percepción de la realidad, permitiendo una percepción más clara de la misma y, como consecuencia, la realización de acciones menos impulsivas y más conscientes.

Aunque el ensayo se ha escrito desde una perspectiva que combina las matemáticas occidentales con el pensamiento principalmente oriental, no hay que olvidar que el ideario cristiano está basado en la idea de que nosotros somos seres limitados hechos a imagen y semejanza del Dios omnipotente y omnipresente, que en este caso interpreto bajo el concepto de la propia realidad R . De hecho, desde la perspectiva de $a = f(R, o_p, c_p)$, entendemos que la acción tiene relación con la R (Dios), la estructura de cada persona o_p y de la percepción c_p . Como consecuencia, incluso el celeberrimo eslógan de “La verdad os hará libres” no es más que una metáfora sobre la importancia de una percepción ajustada de la realidad y, por tanto, una invitación a calmar la mente y reducir ese ruido interno que tenemos todos.

5 Conclusión

Llevo varios días queriendo escribir este pequeño ensayo, el cual no busca más que ordenar los pensamientos sobre la realidad, la percepción de la misma y de las actuaciones. Por tanto, no tengo ninguna pretensión ni

ánimo de provocar polémica, sino más bien al contrario. Ya el mero hecho que te hayas tomado la molestia de leerlo me llena de alegría y agradecimiento.

En resumen, este texto busca describir mi propia percepción de la realidad R utilizando el lenguaje de las matemáticas y de las ideas. Así, asumiendo que la realidad es imposible de percibir en su total magnitud, he introducido el concepto de la distorsión (*Maya*) y la importancia de calmar la propia mente para poder tomar acciones más conscientes.

Finalmente me gustaría cerrar en el ensayo señalando lo siguiente: si la R es desconocida y solo percibimos una parte, ¿qué estás leyendo?, ¿es esto real?

Muchas gracias.

-
- Fernández, Pablo. 2022. “Qué Es La Programación Funcional y Características | OpenWebinars — Openwebinars.net.” <https://openwebinars.net/blog/que-es-la-programacion-funcional-y-sus-caracteristicas/>.
- Pereira Pagán, Begoña, and Guadalupe Cansado Parrondo. 2018. “La Notación Matemática.” <https://www.revistanuclear.es/hemeroteca/la-notacion-matematica/>.
- RAE. 2014. “Matemático, Matemática | Diccionario de La Lengua Española — Dle.rae.es.” <https://dle.rae.es/matem%C3%A1tico>.
- Weintraub, Karen. 2025. “¿Vestido Azul o Blanco? Explicaciones Sobre La Percepción Del Color — Nationalgeographic.es.” <https://www.nationalgeographic.es/ciencia/vestido-azul-o-blanco-explicaciones-sobre-la-percepcion-del-color>.